

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. TONINA M. LUNA

Assistant Professor IV

Sultan Kudarat State University

nor-embangkulit@sksu.edu.ph

“AKO, SI AMA AT PAGSASAKA”

Sabi sa isang kawikaan, "kung anong itanim, siya ring aanihin", magsimulang magtanim ng kung anong nakabubuti upang sa huli ay maganda rin ang aanihin. Tulad ng katutubong awitin, "Magtanim ay di biro, maghapon ng nakayuko" ngunit karugtong nito "kung saan may patanim, may masarap na pagkain".

Nakumulatan ko na ang kabaitan, kababaang-loob at higit sa lahat kasipagan ng aming "Ama". Maagang gumigiang sa araw-araw na ginawa ng Diyos upang maaga ring masimulan ang pagtatanim ng mga halaman, puno at pag-aalaga ng mga hayop. Ito ang nagsisilbing pinagkukunan ng aming pagkain, produkto at ginagamit bilang kabuhayan.

Pangatlo sa apat na magkakapatid, tanging ako lamang ang nahimok ng aking ama sa pagsama-sama sa sakahan bilang karamay at katulong. Sa murang idad daing ang init ng araw, hirap ng baku-bakong daan tungo sa tumana, ang mabahong amoy ng kalabaw at iba pang hayop at hapdi ng kagat ng mga langgam at lamok sa damuhan. Ngunit dahil sa awa at pagmamahal sa aming ama pilit niyakap ang mga pangyayari at sitwasyon at sa huli sumang-ayon sa mga gawain ni ama nang may pagmamalasakit at sigla.

Kinalaunan, napagtanto kong kusa na sa sarili ang makasama si ama sa pagsasaka tuwing walang pasok sa eskwela. Nakagiliwan na ring nasusubaybayan ang paglago ng kanyang mga pananim at pagdami ng mga halagang hayop. Hindi maipaliwanag ang hatid na saya sa puso at nawawalay ang literal na hirap ng katawan.

Sa pagkawala ng aming dakilang ama, di malilimutan ang maraming pangaral, masasayang alaala sa pagsasaka at pagmamahal sa kalikasan. Tumatak sa puso't isipan na lalong pagyamanin ang munting sakahan na kanyang itinagubilin.

Sa pahapyaw na kuwento ng aking kabataan at ni ama, nais kong wakasan sa kasabihan ni Dieter F. Uchtderf na "Kung ano ang ating itanim, siyang ating aanihin. Iyan ang batas ng langit." at ni Maibhele Valeroso "Ang taong sadlak sa katamaran, pangarapin man ang magandang kinabukasan, hindi ito makakamtan kung hindi lalakip ng kasipagan."

